

ToDo-Liste für die Publikation von Software

Software, die als Werkzeug im Forschungsprozess verwendet wird, gehört wie Forschungsdaten zu den Forschungsergebnissen und sollte, wo immer möglich, veröffentlicht werden. Diese ToDo-Liste dient als erste Orientierung, welche Aspekte dafür beachtet bzw. welche Fragen im Vorfeld geklärt werden sollten. Nicht alle Punkte müssen auf Ihre Software anwendbar sein. Ggf. müssen noch weitere Punkte für Ihre Softwarepublikation hinzugezogen werden. Planen Sie Zeit für die Vorbereitung der Publikation ein. Informieren Sie sich idealerweise bereits in der Startphase Ihrer Softwareentwicklung über mögliche Publikationsplattformen und deren Bedingungen zur Softwarepublikation. Sie können eine Beratung zur Softwarepublikation beim FDM-Team anfragen (Kontakt in der Kopfzeile).

Allgemeine Angaben und Regelungen zum Softwarepaket

Die nachfolgenden Angaben können Sie in Ihrer FG/Ihrem Forschungsprojekt festlegen/erstellen.

- Art der Software¹
- Titel
- Autorinnen/Autoren und Beteiligte
- ORCID (<https://orcid.org/>) so vorhanden
- Beschreibung/Dokumentation der Software:
 - Zielstellung
 - Referenz auf technische Dokumentation
 - Referenz auf Nutzerdokumentation
- Zu veröffentlichende Version
- Antrag der Veröffentlichung von „Software“ (BfR-Formular Nr. 35)

Softwarepaket

Die nachfolgenden Angaben können Sie in Ihrer FG/Ihrem Forschungsprojekt festlegen/erstellen.

- Gesamtes Paket an Dateien, die zu Installation und/oder Einsatz der Software notwendig sind
- README-Datei - kurze Beschreibung, was es ist und tut; Format: bevorzugt Markdown
 - Abhängigkeiten
 - Ansprechpersonen (inhaltlich und technisch)
 - ggf. Installation (wenn aufwendiger, dann auslagern in INSTALL-Datei)
 - ggf. Referenzen auf bereits veröffentlichte Softwarekomponente(n)
 - Referenz auf umfassende Dokumentation
 - Regelungen zur Mitarbeit an der künftigen Entwicklung (wenn relevant)
- CITATION.cff-Datei (<https://citation-file-format.github.io/>)
- LICENSE-Datei - passende (offene) Lizenz
- Dokumentation (ggf. unterteilt nach Zielgruppe: Anwenderinnen/Anwender, Administratorinnen/Administratoren, Entwicklerinnen/Entwickler)
- eindeutige Versionsnummer(n)

¹ Möglichkeiten (nicht exhaustiv): Skripte (z.B. R, Python), Datenbanken (z.B. PostgreSQL, MariaDB, MySQL, neo4j), Simulationen und Modellierungen, Laborsoftware, Forschungssoftware, Workflows und Pipelines, Web-Applikationen, Desktopanwendungen.

Publikationsplattform

Die nachfolgenden Angaben und Regelungen entnehmen Sie den Regelungen und Vorgaben der konkreten Publikationsplattform.

- Kosten
- Mitgliedschaft/Registrierung
- Nutzungsordnung
- Betreiber der Plattform
- Nutzerunterstützung bei der Bereitstellung der Software / Qualitätsprüfung/Kuration
- Akzeptierte Formate
- (standardisierte) Metadaten zur Erschließung
- DOI
- Open Access/Open Source
- Speicherbeschränkung
- Zugangsregelungen